

УДК 504.75

**ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

**AIR POLLUTANTS AFFECTING PUBLIC
HEALTH IN THE EUROPEAN REGION
OF THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION:
AN OVERVIEW OF STUDIES**

©*Постникова В. В., магистрант,
Нижневартровский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

©*Погонышева И. А., канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

©*Погонышев Д. А., канд. биол. наук,
доцент, Нижневартровский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

©*Postnikova V. V., Master Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

©*Pogonysheva I. A., Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

©*Pogonyshev D. A., Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. В статье приводится аналитический обзор основных исследований проведенных в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения по изучению влияния атмосферных загрязнителей на здоровье человека. В большинстве стран Европейского региона в последнее десятилетие наблюдается тенденция улучшения качества атмосферного воздуха. Это было достигнуто благодаря принятию целого ряда профилактических мероприятий по уменьшению вредных выбросов в атмосферу, в том числе мер, предусмотренных различными протоколами к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Тем не менее, имеются убедительные доказательства того, что нынешние уровни загрязнения воздуха по-прежнему представляют значительную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предполагают, что в ближайшее десятилетие количество смертей из-за загрязненного атмосферного воздуха в Европейском регионе достигнет 100 тысяч случаев в год, а главным источником загрязнений преимущественно будет являться транспорт.

Abstract. The authors give an analytical overview of major studies of the effects on public health made by air pollutants in the WHO European Region. In the recent decade, most countries of the WHO European Region have shown a positive trend in the atmospheric air quality, which is associated with a number of preventive steps aimed at reducing harmful emissions, including various protocols to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. However, there is strong evidence that current levels of air pollution continue to pose a significant threat to the environment and public health. WHO experts suggest that the annual death rate associated with polluted air will reach 100,000 cases, with transport being the major source of pollution in the next decade.

Ключевые слова: Европейский регион, Всемирная организация здравоохранения, транспорт, здоровье населения, атмосферные загрязнители.

Keywords: European Region, World Health Organization, transport, public health, air pollutants.

Вопросы, связанные с оценкой качества атмосферного воздуха и последствиями воздействия воздушных примесей на здоровье, были и остаются на повестке дня прошлой и текущей деятельности ВОЗ. Проблема качества воздуха в Европейском регионе ВОЗ в настоящее время стоит достаточно остро, поэтому в 2018 году ВОЗ инициировала первую Глобальную конференцию о загрязнении воздуха и здоровью (30 октября - 1 ноября 2018 г, Женева), в которой принимали участие правительства и партнеры, в целях объединения усилий в интересах повышения качества воздуха и борьбы с изменением климата. На пленарных заседаниях были представлены данные научных исследований о загрязнении атмосферного воздуха и воздуха внутри жилых помещений и их влиянии на здоровье, а также связь этих явлений с изменением климата. Была проанализирована деятельность ВОЗ связанная с исследованием проблемы загрязнения воздуха, изменения климата и их влияния на здоровье человека, включая работу по сбору фактических данных, статистической обработке результатов исследований, публикаций методических пособий и рекомендаций по улучшению качества атмосферного воздуха и воздуха в жилых помещениях [8-10].

Конференция прошла под патронажем Программы ООН по окружающей среде, Всемирной метеорологической организации (ВМО), Секретариата Рамочной конвенции по изменению климата (РКИК ООН), Коалиции за сохранение климата и чистоты воздуха для сокращения концентрации нестойких загрязняющих веществ (ССАС) и Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус отметил, что мероприятия по улучшению качества воздуха и борьбе с изменением климата являются одними из значимых глобальных приоритетов.

Результаты исследований проведенных в Европейском регионе ВОЗ показывают, что негативное воздействие транспорта на атмосферу является серьезной проблемой для здоровья общества. В ходе оценки загрязнения окружающей среды необходимо брать во внимание не только концентрации вредных веществ в атмосфере, но и анализировать уровень здоровья населения посредством социально-гигиенического мониторинга.

Информационная система ВОЗ по окружающей среде и здоровью (ENHIS) в основном основана на результатах исследований, представляемых странами Европейского союза (ЕС) в базу данных о качестве воздуха (Air Base) Европейского агентства по охране окружающей среды, а также данных мониторинга из определенных пунктов измерения фона в городах и пригородах.

Согласно последним данным ВОЗ до одной трети всех случаев смерти от инфаркта, инсульта, рака легких и хронических респираторных заболеваний обусловлено загрязнением воздуха. Негативное влияние транспортных средств на здоровье человека возрастает в геометрической прогрессии с увеличением потребности в мобильности. Загрязнение атмосферного воздуха ежегодно приводит к смерти 7 миллионов человек. Девять из десяти

жителей планеты дышат воздухом, загрязненным выхлопами автомобильного транспорта, выбросами промышленных предприятий, сельского хозяйства и мусоросжигательных заводов. Около 3 миллиардов человек продолжают пользоваться в своих домах дымными, загрязняющими воздух печами и топливом для приготовления пищи и отопления [2, 3].

В настоящее время, на долю транспортных загрязнений атмосферы приходится более 70% выбросов, создающих опасные концентрации вредных веществ, в том числе и канцерогенов. Их опасность заключается еще и в том, что транспортные выбросы происходят на уровне органов дыхания, в отличие от промышленных и энергетических, которые рассеиваются на большие расстояния при помощи высоких труб [7]. Известно, что более 50% угарного газа, поступающего в атмосферу, приходится именно на долю автотранспорта, при этом, в некоторых случаях его концентрация может вырасти в несколько раз. Например, при плохом покрытии дорог, при работе двигателя на холостом ходу и др.

Выбросы в атмосферу отработавших газов могут оказывать на организм не только раздражающее воздействие (оксиды серы, углеводороды), но и токсичное (оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы и др.), а также канцерогенное (бенз(а)пирен, трихлорметан, дихлорметан и др.) [6].

Оксид углерода нарушает тканевое дыхание, уменьшает потребление тканями кислорода, а при хронических отравлениях провоцирует тяжелые сердечно-сосудистые патологии, анемию и астению. Возникают дисфункции иммунной системы, нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, угнетается функциональная активность щитовидной железы и коры надпочечников [6].

Кроме оксидов углерода к основным загрязнителям относят диоксид серы (SO_2). При малых концентрациях он вызывает раздражение верхних дыхательных путей, а при хроническом отравлении наблюдаются вегетативно-сосудистая дисфункция, нейроциркуляторные расстройства, а также поражения желудка и печени. По данным ВОЗ увеличение среднесуточной концентрации на 10 мкг/м^3 приводит к возрастанию общей смертности на 0,6%, смертности от болезней органов дыхания на 1,2%, от сердечно-сосудистых заболеваний на 0,6% [12].

Исследования ВОЗ показали, что при увеличении концентрации диоксида азота на 30 мкг/м^3 число заболеваний нижних дыхательных путей у детей в возрасте 5-12 лет возрастает на 20%. Токсические эффекты зависят от концентрации NO_x в воздухе.

Углеводороды под действием ультрафиолетового солнечного излучения вступают в реакцию с оксидами азота, образуя фотооксиданты, являющиеся основой «смога», главным компонентом которого является озон. Фотооксиданты приводят к росту легочных и бронхиальных заболеваний людей [11].

Особое внимание следует обратить на соединения классов полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), и особенно их индикаторный показатель бенз(а)пирен, нитрозамины, бензол и формальдегид. Под действием ферментов они образуют соединения, реагирующие с гуанином, что препятствует синтезу ДНК, вызывает нарушение или приводит к возникновению мутаций, способствующих развитию раковых заболеваний [1].

При неполном сгорании и термическом разложении углеводороды образуют взвешенные вещества — сажу. Особую опасность при этом представляет бенз(а)пирен, адсорбирующий на ее поверхности, так как в таком виде он оказывает более негативное

воздействие, чем в чистом виде. Хорошо растворяясь в маслах, жирах, а также сыворотке человеческой крови, он способен накапливаться в организме человека до опасных концентраций, тем самым, стимулируя образование злокачественных опухолей. Концентрация канцерогенов, превышающих ПДК в 9 раз, может образоваться в районах даже с небольшим транспортным потоком, но при условии плотной застройки, которая усложняет процесс рассеивания вредных выбросов [1].

Исполнительным органом Конвенции были внесены поправки к Готенбургскому Протоколу 1999 г. о борьбе с закислением, эвтрофикацией и приземным озоном. Был переработан и утвержден текст Протокола, в котором определены конкретные обязательства стран по уменьшению выбросов основных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, и показатели, которые должны быть достигнуты странами-членами ЕЭК ООН к 2020 г. В пересмотренном Протоколе впервые содержатся обязательства уменьшить выбросы мелкодисперсных взвешенных частиц ($PM_{2,5}$), которые относятся к широко распространенным загрязнителям атмосферного воздуха, состоящим из смеси твердых и жидких частиц, находящимся во взвешенном состоянии. Выделяют частицы диаметром менее 10 мкм (PM_{10}) и менее 2,5 мкм ($PM_{2,5}$), наибольшую опасность для здоровья населения представляют именно частицы $PM_{2,5}$, так как в отличие от более крупных, они легко проникают сквозь биологические барьеры в легкие и оседают там [3, 5].

PM_{10} и $PM_{2,5}$ относятся к респираторным частицам, которые обладают малым диаметром, поэтому способны проникать в торакальный отдел дыхательной системы. Влияние респираторных РМ на здоровье имеет полное документальное подтверждение. Распространенными химическими компонентами РМ являются сульфаты, нитраты, аммиак, металлы (в т.ч. кадмий, медь, никель и цинк), ПАУ и др. Также могут встречаться аллергены и микроорганизмы. Источниками выбросов таких частиц могут быть как природные, так и антропогенные. В первом случае, появлению данных частиц способствует эрозия почвы в засушливых районах и органические испарения, а главным антропогенным источником является транспорт. Особенно уязвимыми являются чувствительные группы населения, имеющие дисфункции кардиореспираторной системы, а также люди пожилого возраста и дети [2, 3].

Негативное воздействие твердых частиц на здоровье велико даже при самых малых концентрациях, что обуславливает необходимость сведения рисков для здоровья к нулю. На основе этих данных, в странах Европейского союза были установлены пределы порогового воздействия. Так среднесуточная концентрация PM_{10} не должна превышать пороговый уровень 60 мкг/м^3 , а среднегодовая концентрация не должна превышать уровня в 40 мкг/м^3 . Для $PM_{2,5}$ среднесуточная концентрация не должна превышать 35 мкг/м^3 , а среднегодовая — 25 мкг/м^3 [2, 3].

Согласно данным ВОЗ более 90% населения Европейского региона живет в условиях, в которых среднегодовая концентрация взвешенных частиц превышает нормы, установленные в документах ВОЗ по качеству воздуха. На рисунке представлены данные по загрязнению $PM_{2,5}$ за 2016 г [2, 3].

Согласно исследованиям ВОЗ, увеличение среднегодовой концентрации пыли на 10 мкг/м^3 приводит к возрастанию частоты заболеваний бронхитом у детей на 11,0%, а увеличение среднесуточной концентрации провоцирует возрастание заболеваний со стороны

верхних дыхательных путей на 3,5%, смертность от заболеваний органов дыхания возрастает на 1,2%, от сердечно-сосудистых — на 0,8% [3].

Рис. Модель среднегодового загрязнения PM_{2,5} мкг/м³ на территории Европы, 2016 г [5]

Автомобили, работающие на дизельном топливе, выбрасывают выхлопные газы, составной частью которых являются пахучие и раздражающие слизистые оболочки альдегиды. Одним из них является формальдегид, который раздражает слизистые оболочки организма человека, дыхательные пути, а также поражает центральную нервную систему. На долю автотранспорта приходится 97,6% от общего поступления формальдегидов в атмосферу.

Оценка экономических издержек от воздействия загрязнителей — лишь одно из исследований, способных собрать новые данные о связи загрязнения окружающей среды и здоровья населения. В 2015 г в Хайфе (Израиль) на совещании среди представителей свыше 200 стран Европейского региона, а также международных и неправительственных организаций, был представлен доклад «Экономические издержки воздействия загрязнения воздуха на здоровье людей в Европе» по вопросам окружающей среды и охраны здоровья в Европе. Он является первой в своем роде оценкой экономического «груза» смертей и болезней, являющихся следствием загрязнения воздуха в 53 странах Европейского региона.

По данным доклада, экономические издержки от этих смертей и болезней в общей сложности составляют почти 1,6 трлн. долларов США. По меньшей мере, для 10 из 53 стран региона эта сумма равна 20 и более процентам ВВП. Таким образом, эту сумму готово платить общество лишь за то, чтобы избежать этих смертей и болезней посредством необходимых вмешательств [4].

Мероприятия, проводимые в странах ЕС, способствующие уменьшению влияния загрязнения воздуха на здоровье населения включают: нормативно-законодательное

регулирование (определение более жестких нормативов качества воздуха, предельно допустимых промышленных выбросов), структурные изменения (уменьшение потребления энергии, особенно получаемой путем сжигания топлива, использование экологически чистого транспорта, планирование землепользования), индивидуальный вклад населения, который может заключаться в использовании экологически чистых способов передвижения или бытовых источников энергии.

Список литературы

1. Большаков А. М., Крутько В. Н., Пуцилло Е. В. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 256 с.
2. Воздействие взвешенных частиц на здоровье. Значение для разработки политики в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. 2013. Режим доступа: <https://goo.gl/h5aWNB> (дата обращения 15.11.2018).
3. Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро. Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воздействия на здоровье человека. Европейская серия. № 852001 Режим доступа: <https://goo.gl/hF41id> (дата обращения 15.11.2018).
4. Всемирная организация здравоохранения. Данные по экономическому ущербу. Режим доступа: <https://goo.gl/ZXGu6Z> (дата обращения: 03.11.2018).
5. Всемирная организация здравоохранения. Модель среднегодового загрязнения PM_{2,5} мкг/м³ на территории Европы на 2016 год. Режим доступа: <http://maps.who.int/airpollution/> (дата обращения: 03.11.2018).
6. Даутов Ф. Ф., Шамсияров Н. Н., Хакимова Р. Ф. Влияние загрязненного атмосферного воздуха и заболеваемость детей острыми респираторными вирусными инфекциями // Гигиена и санитария. 2003. № 4. С. 62-67.
7. Пестерова Н. М., Давыдюк Г. В., Гриванов И. Ю. Влияние метеорологических параметров атмосферы на рассеивание вредных выбросов от автотранспорта // Охрана атмосферного воздуха: системы мониторинга и защиты. Пенза: ПДЗ, 1999. С. 119-121.
8. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартговск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.
9. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE // Разработка и реализация авторских образовательных программ: материалы научно-методического семинара (12–16 марта 2017 г.). Нижневартговск: Издательский центр «Наука и практика», 2017. С. 112-114.
10. Постникова В. В., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Исследования, проведенные в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартговск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 33-40.
11. Фельдман Ю. Г., Курсанов В. Н. Загрязнение воздуха крупных городов фотооксидантами и их действие на организм // Гигиена и санитария. 1969. № 4. С. 84-86.

12. Щербо А. П., Киселев А. В. Оценка риска от воздействия факторов окружающей среды. СПб.: СПбМАПО, 2005. 92 с.
13. Caridi A. et al. Determination of Atmospheric lead pollution of automotive oridgin // *Atmos. Environ.* 1989. No 12. P. 2855–2856.
14. Human Exposure Assessment for Airborne Pollutants. Advances and Opportunities. National Academy of Sciences. Washington, D.C., 1991. 320 p.
15. Simandonis Y. S. The study of municipal noise in the area of Greater Athens // *Health and Environment*. WHO, 1981, pp. 89–100.
16. Wilson R. Spengler I. Particles in our air: concentrations and health effects. Cambridge, MA: Harvard School of Public Health, 1996. 259 p.

References

1. Bol'shakov, A. M., Krutko, V. N., & Putsillo, E. V. (1999). Otsenka i upravlenie riskami vliyaniya okruzhayushchei sredy na zdorov'e naseleniya. Moscow. Editorial URSS, 256.
2. Vozdeistvie vzveshennykh chastits na zdorov'e. Znachenie dlya razrabotki politiki v stranakh Vostochnoi Evropy, Kavkaza i Tsentral'noi Azii. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. 2013. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/h5aWNB> (data obrashcheniya 15.11.2018).
3. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Evropeiskoe regional'noe byuro. Monitoring kachestva atmosfernogo vozdukha dlya otsenki vozdviyatiya na zdorov'e cheloveka. Evropeiskaya seriya. № 852001 Rezhim dostupa: <https://goo.gl/hF41id> (data obrashcheniya 15.11.2018).
4. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Dannye po ekonomicheskomu ushcherbu. Rezhim dostupa: <https://goo.gl/ZXGu6Z> (data obrashcheniya: 03.11.2018).
5. Vsemirnaya organizatsiya zdavookhraneniya. Model' srednegodovogo zagryazneniya RM2,5 mkg/m3 na territorii Evropy na 2016 god. Rezhim dostupa: <http://maps.who.int/airpollution/> (data obrashcheniya: 03.11.2018).
6. Dautov, F. F., Shamsiyarov, N. N., & Khakimova, R. F. (2003). The impact of polluted ambient air and the incidence of acute respiratory viral infections. *Hygiene and sanitation*, (4). 62–67. (in Russian).
7. Pesterova, N. M., Davydyuk, G. V., & Grivanov, I. Yu. (1999). Vliyanie meteorologicheskikh pa-rametrov atmosfery na rasseivanie vrednykh vybrosov ot avtotransporta. In *Okrhara atmosfernogo vozdukha: sistemy monitoringa i zashchity*. Penza: PDZ, 119-121. (in Russian).
8. Pogonysheva, I. A., Pogonyshev, D. A., & Yakubova, L. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda - chelovek - sotsial'naya politika (opyt stran Evropeiskogo Soyuza). Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika. 62. (in Russian).
9. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshev, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. In *Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm: materialy nauchno–metodicheskogo seminara (12–16 marta 2017 g.)*. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 112-114. (in Russian).
10. Postnikova, V. V., Pogonysheva, I. A., & Storchak, T. V. (2018). Studies in the European region of the World Health Organization related to the impact of heavy metals on the human organism. In *Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy*

nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 33-40. (in Russian).

11. Feldman, Yu. G., & Kursanov, V. N. (1969). Air pollution of large cities with photooxidants and their effects on the body. *Hygiene and sanitation*, (4). 84-86. (in Russian).

12. Shcherbo, A. P., & Kiselev, A. V. (2005). Otsenka riska ot vozdeistviya faktorov okruzhayushchei sredy. St. Petersburg. SPbMAPO, 92. (in Russian).

13. Caridi, A. et al. (1989). Determination of Atmospheric lead pollution of automotive origin. *Atmos. Environ*, (12). 2855–2856.

14. Human Exposure Assessment for Airborne Pollutants. (1991). Advances and Opportunities. National Academy of Sciences. Washington, D. C., 320.

15. Simandonis, Y. S. (1981). The study of municipal noise in the area of Greater Athens. *Health and Environment. WHO*, 89–100.

16. Wilson, R., & Spengler, J. D. (Eds.). (1996). *Particles in our air: concentrations and health effects*. Cambridge, MA: Harvard School of Public Health.

Ссылка для цитирования:

Постникова В. В., Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Исследования влияния атмосферных загрязнителей на здоровье человека в европейском регионе всемирной организации здравоохранения // Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 25-32.

Cite as (APA):

Postnikova, V. V., Pogonysheva, I. A., & Pogonyshv, D. A. (2018). Air pollutants affecting public health in the European region of the world health organization: an overview of studies. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 25-32. (in Russian).*

